

MD

9. MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
„**DOCENT DR MILENA DALMACIJA**“
31.03. - 01.04.2022.

KNJIGA RADOVA

Organizatori

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija"

WasteWaterForce, PROMIS projekat

KNJIGA RADOVA

IZDAVAČ
GLAVNI UREDNIK

9. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine
„Docent dr Milena Dalmacija“
Prirodno-matematički fakultet, UNS
dr Anita Leovac Maćerak, dr Đurđa Kerkez,
dr Dragana Tomašević Pilipović

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteke Matice srpske, Novi Sad

502.17(082)

МЕМОРИЈАЛНИ научни skup iz zaštite životne sredine "Доцент др Милена Далмација" (9 ; 2022 ; Нови Сад)

Knjiga radova [Elektronski izvor] / 9. memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine "Docent dr Milena Dalmacija", 31.03. - 01.04.2022, Novi Sad ; [glavni urednik Anita Leovac Maćerak, Đurđa Kerkez, Dragana Tomašević Pilipović]. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2022. - 1 elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 100. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7031-604-1

a) Животна средина - Заштита - Зборници

COBISS.SR-ID 62984969

Naučni odbor:

- dr Miladin Gligorić, redovni profesor u penziji, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
- dr Olga Petrović, redovni profesor PMF u penziji, Univerziteta u Novom Sadu
- dr Jasmina Agbaba, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Srđan Rončević, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dragan Radnović, redovni profesor PMF, Univerziteta u Novom Sadu
- dr Dušan Mrđa, redovni profesor PMF, Univerziteta u Novom Sadu
- dr Milena Bečelić-Tomin, redovni profesor PMF, Univerziteta u Novom Sadu
- dr Miljana Prica, redovni profesor FTN, Univerziteta u Novom Sadu
- dr Snežana Maletić, redovni profesor PMF, Univerziteta u Novom Sadu
- dr Dejan Krčmar, redovni profesor PMF, Univerziteta u Novom Sadu

Organizacioni odbor:

- dr Đurđa Kerkez, vanredni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dragana Tomašević Pilipović, vanredni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Anita Leovac Mačerak, docent, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Jelena Beljin, docent, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Aleksandra Tubić, vanredni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Marijana Kragulj Isakovski, vanredni profesor PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Vesna Pešić, docent PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- Nada Popsavin, stručni saradnik za odnose sa javnošću, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

Sadržaj

Sekcija: Voda (V)

V-01. Nadiia Khakimova, Nikola Maravić, Petar Davidović, Dajana Blagojević, Milena Bečelić-Tomin, Jelica Simeunović, Vesna Pešić, Zita Šereš, Anamarija Mandić, Milica Pojić, Aleksandra Mišan: *Potencijal mikroalgi u prečišćavanju otpadnih voda prehrambene industrije (plenarno predavanje)*

V-02. Jovana Jovanović Marić, Margareta Kračun-Kolarević, Stoimir Kolarević, Jelena Đorđević, Karolina Sunjog, Jovana Kostić-Vuković, Momir Paunović, Branka Vuković-Gačić: *Ispitivanje osetljivosti testova i pristupa u ekogenotoksikološkim istraživanjima na velikim ravničarskim rekama – studije slučaja Velika Morava i Sava (pozivno predavanje)*

V-03. Minja Bogunović: *Ponašanje benzofenona i kofeina u tretmanima voda (pozivno predavanje)*

V-04. Filip Arnaut, Branislav Sretenović, Vesna Damjanović, Vesna Cvetkov: *Elektrometrijska ispitivanja vodoizvorišta Makiš*

V-05. Olga Jakovljević, Marija Pečić, Slađana Popović, Ivana Trbojević, Gordana Subakov-Simić, Jelena Krizmanić, Dragana Predojević: *Zajednice algi u proceni stanja i zaštiti površinskih voda na primeru jedinstvenog ekosistema Zasavice*

V-06. Aleksandar Jovanović, Mladen Bugarčić, Marija Stevanović, Maja Đolić, Anđelka Tomašević, Aleksandar Marinković: *Primena procesa fotokatalize za razgradnju pesticida u industrijskim otpadnim vodama*

V-07. Aleksandra Kulić Mandić, Milena Bečelić-Tomin, Gordana Pucar Milidrag, Anita Leovac Maćerak, Vesna Pešić, Đurđa Kerkez: *Kaskadiranje otpadnih industrijskih ostataka i potencijalna primena u tretmanu obojenih otpadnih voda*

V-08. Milena Lakićević, Mia Vicković: *Kartiranje specijalnih rezervata prirode hidrološkog karaktera*

V-09. Anita Leovac Maćerak, Vesna Pešić, Milena Bečelić-Tomin, Aleksandra Kulić Mandić, Dragana Tomašević Pilipović, Đurđa Kerkez: *Primena „zelenih“ materijala u Fenton procesu obezvodnjavanja muljeva sa PTOV*

V-10. Milomirka Obrenović, Jelena Vuković, Aleksandar Došić, Ivan Savić, Zoran Obrenović: *Upotreba industrijskog i poljoprivrednog otpada za adsorpciju nitrata iz otpadnih voda – pregledni rad*

V-11. Đorđe Pejin, Dejan Krčmar, Slaven Tenodi, Radivoje Tomić, Vesna Pešić: *Upravljanje otpadnim tokovima u industriji proizvodnje piva*

V-12. Mirjana Petronijević, Sanja Panić, Igor Antić, Nenad Grba, Maja Buljovčić, Nataša Đurišić-Mladenović: *Adsorpcija fenola iz vode primenom biougla sintetisanog iz otpadne drvne biomase*

V-13. Milica Stojković: *Fotokatalično obezbojavanje arilazo piridonskih boja dipolarne strukture sa elektron-donorskim supstituentima*

V-14. Vesna Vasić, Dragana Kukić, Marina Šćiban, Ivana Čabarkapa, Jelena Prodanović: *Preliminarna ispitivanja algi roda Chlorella i Spirulina kao potencijalnih biosorbenata za uklanjanje jona hroma iz vode*

Sekcija: Upravljanje otpadom (UO)

UO-01. Ivana Pajčin, Vanja Vlajkov, Jovana Grahovac: *Održiva proizvodnja biokontrolnih agenasa za poljoprivredu – sirovi glicerol iz proizvodnje biodizela kao sirovina (pozivno predavanje)*

UO-02. Dario Balaban: *Mogućnosti povećanja energetske efikasnosti i ekonomske isplativosti procesa gasifikacije otpada kroz koncept poligeneracije*

UO-03. Jelena Krneta Nikolić, Ivana Vukanac, Milica Rajačić, Nataša Sarap, Dragana Todorović i Marija Janković: *Radiološka karakterizacija otpadnih materijala crvenog mulja, fosfogipsa i pepela*

UO-04. Vanja Vlajkov, Ivana Pajčin, Marta Loc, Mila Grahovac, Jovana Grahovac: *Proizvodnja mikrobioloških biopesticida kao ekološko rešenje za valorizaciju efluenta industrije*

UO-05. Ida Zahović, Jelena Dodić, Zorana Trivunović: *Valorizacija sirovog glicerola iz proizvodnje biodizela: stanje i perspektive*

Sekcija: Održivi razvoj (OR)

OR-01. Milica Velimirović Fanfani: *Nanočestice: kako pronaći iglu u plastu sena? (plenarno predavanje)*

OR-02. Angelina Pavlović, Marko Đapan, Goran Bošković, Nebojša Jovičić: *Bezbednost i zdravlje na radu u kontekstu održivog razvoja i cirkularne ekonomije u automobilske industriji*

Sekcija: Zemljište(Z)

Z-01. Olja Šovljanski, Ana Tomić, Siniša Markov: *Biokalifikujući potencijal ureolitičke bakterije Sporosarcina pasteurii*

Sekcija: Sediment (S)

S-01. Milica Rajačić, Dragana Todorović, Ivana Vukanac, Jelena Krneta Nikolić, Marija Janković, Nataša Sarap: *Prirodna radioaktivnost u sedimentu reke Dunav*

ADSORPCIJA FENOLA IZ VODE PRIMENOM BIOUGLJA SINTETISANOG IZ OTPADNE DRVNE BIOMASE

Mirjana Petronijević¹, Sanja Panić¹, Igor Antić¹, Nenad Grba², Maja Buljovčić¹, Nataša Đurišić-Mladenović¹

¹Univerzitet u Novom Sadu Tehnološki fakultet Novi Sad, Bulevar cara Lazara 1, 21 000 Novi Sad, Srbija, mirjana.petronijevic@uns.ac.rs

²Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet, Trg Dositeja Obradovića 3, 21 000 Novi Sad, Srbija

Izvod

Biouglj je privukao veliku pažnju kao veoma efikasan, ekološki prihvatljiv adsorbens za uklanjanje organskih polutanata iz otpadnih voda. U ovom radu izvršena je morfološka karakterizacija biouglja dobijenog pirolizom otpadne drvne biomase i određen je sadržaj policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) u njegovom sastavu. Takođe, praćena je efikasnost biouglja u uklanjanju fenola iz vode u 5 uzastopnih ciklusa. Biouglj dobijen iz drvne biomase procesom pirolize na 700 °C odlikuje se veoma heterogenom površinom i razvijenom poroznom strukturom u obliku pčelinjeg saća. Sastoji se pretežno iz ugljenika (87%) i kiseonika (11%), dok se Na, K, Ca i Al mogu naći u tragovima. Takođe, biouglj ima visok sadržaj PAH-ova u svom sastavu ($\sum 16$ EPA PAH = 1429 $\mu\text{g}/\text{kg}$), među kojima preovladavaju naftalen i fenantren. Primenom biouglja kao adsorbensa uklanja se 67% fenola iz vode, dok se njegovom ponovnom upotrebom efikasnost uglja smanjuje na 50%. Efikasnost biouglja u četvrtom ponovljenom ciklusu je iznosila 20%.

Ključne reči: biouglj, policiklični aromatični ugljovodonici, tretman vode, adsorpcija, uklanjanje fenola, ponovna upotreba.

Uvod

Biouglj (eng. *biochar*, BC) je porozan materijal bogat ugljenikom, koji predstavlja alternativu aktivnom uglju. Dobija se termičkom razgradnjom (piroliza, gasifikacija, itd.) biomase na temperaturama $< 800^\circ\text{C}$ pri ograničenom prisustvu kiseonika. Razlog zašto biouglj privlači sve veću pažnju je to što se može proizvesti od otpadne biomase, kao što su poljoprivredni otpad, otpadna biljna ulja, životinjska mast i drugo [1,2]. Treba napomenuti da pored ugljeničnih struktura i minerala, potencijalno toksični elementi (metali i metaloidi), kao i organska zagađujuća jedinjenja (policiklični aromatični ugljovodonici, PAH), mogu biti prisutni u biouglju [2]. U Republici Srbiji se u proseku godišnje proizvede oko 13 miliona tona biomase, od čega se samo 9 miliona tona proizvodi u AP Vojvodini [3]. Korišćenje otpadne biomase kao obnovljivog izvora energije i sirovine doprinosi tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji i održivom razvoju društva kao i zaštiti životne sredine.

Fizičko-hemijske karakteristike biouglja u velikoj meri zavise od karakteristika ulaznog sirovog bio-materijala (sadržaj celuloze, hemiceluloze, lignina) i temperature dobijanja biouglja [2,4]. Biouglj poseduje različite teksturalne karakteristike (veliku specifičnu površinu, različitu poroznost), koje doprinose visokom kapacitetu sorpcije. Samim tim, biouglj je poznat kao efikasan i jeftin adsorbens za uklanjanje različitih organskih polutanata prisutnih u vodi (fenoli, pesticidi, PAH i dr.) [5,6]. Fenoli i njihovi derivati se mogu naći kao zagađujuća jedinjenja u otpadnim vodama iz različitih industrija (npr. industrija gasa i koksnih peći, rafinerije nafte,

proizvodnja smola, farmaceutski proizvodi, itd.) [7]. Zbog izrazito toksičnog dejstva ovih polutanata, otpadne vode ovih industrija je potrebno adekvatno prečistiti, jer njihovo ispuštanje u vodeni recipijent može predstavljati potencijalni rizik za životnu sredinu i zdravlje ljudi [8].

U ovom radu određene su morfološke karakteristike biouglja dobijenog iz drvene biomase i analiziran je na sadržaj 16 prioriternih PAH definisanih od strane Američke agencije za zaštitu životne sredine (16 EPA PAH). Takođe, određena je efikasnost biouglja u pogledu uklanjanja fenola iz vode u pet uzastopnih ciklusa.

Eksperimentalni deo

Karakterizacija biouglja

Biougalj je proizvela kompanija za proizvodnju biouglja Basna doo, Čačak, Srbija, korišćenjem piljevine (mešavine bukve i hrasta), koja je pirolizovana na 700 °C pod atmosferskim pritiskom. Biougalj je mleven u planetarnom kugličnom mlinu (FRITCH) na 200 o/min u trajanju od 5 min i izvršeno je prosejavanje dobijenih čestica (500 - 800 µm). Karakteristike biouglja su: specifična površina (BET 230,2 m²/g), srednji prečnik pora je 4,6 nm, zapremina pora iznosi 0,039 cm³/g. Detaljna karakterizacija biouglja je data u radu *Petronijević i sar.* [9].

Morfološka struktura biouglja je određivana primenom skenirajućeg elektronskog mikroskopa (SEM) (JEOL JSM-6460LV na 25 kV). Metoda mikroanalize primenom disperzije energije X-zraka (EDS) se izvodi u kombinaciji sa SEM metodom i obezbeđuje uvid u elementarni sastav uzorka.

Sadržaj PAH je analiziran gasnom hromatografijom-masenom spektrometrijom (GC/MS) nakon ekstrakcije iz BC dihlormetanom i prečišćavanja dobijenog ekstrakta propuštanjem kroz sloj silika gela.

Uklanjanje fenola iz vode

Koncentracija fenola je određivana spektrometrijskom metodom primenom 4-aminoantipirina i fericijanida [10]. Ispitivana je efikasnost biouglja (8.0 g/l) u procesu adsorpcije fenola iz ultračiste vode (otpornosti 18,2 MΩcm) obogaćene fenolom tokom vremenskog perioda od 2 h. Ukupan sadržaj fenola u početnoj reakcionoj smeši je iznosio 2 mM (tj. 188 mg/l u ultračistoj vodi), što se u pogledu sadržaja fenola smatra modelom otpadne vode naftne industrije. Efikasnost biouglja je praćena u pet uzastopnih ciklusa. Nakon svakog ciklusa biougalj je izdvojen iz reakcione smeše i ispran dejonizovanom vodom. Rezultati su predstavljeni u % uklanjanja fenola za svaki ciklus.

Rezultati i diskusija

Morfologija površine i elementarni sastav BC je prikazan na slici 1. Biougalj dobijen iz drvene biomase procesom pirolize na 700 °C odlikuje se veoma heterogenom površinom i razvijenom poroznom strukturom (Slika 1a). Takođe, na površini BC se mogu uočiti raspoređene, uglavnom makroporozne strukture u obliku saća. Veličina makropora se kreće u opsegu 5,40-13,7 µm.

Na osnovu rezultata EDS analize, biougalj se najvećim delom sastoji iz ugljenika (87%) i kiseonika (11%) (Slika 1b). Ostali elementi se mogu naći u tragovima: Na, K, Ca i Al, čiji sadržaj iznosi 0,10, 0,87, 0,90 i 0,13%, redom. Nakon pirolize neorganski elementi, kao što su Ca, K Na, P, Si, Mg, se mogu koncentrisati u biouglju, i imati značajnu ulogu kao aktivni centri u katalitičkim procesima [11].

Slika 1. Prikaz a) morfološke strukture i b) elementarnog sastava biouglja.

PAH nastaju usled nepotpunog sagorevanja biomase tokom procesa pirolize [12], a njihov sastav i koncentracija zavise donekle od svojstava sirovine, ali prvenstveno od temperature njene termičke obrade [2]. Sadržaj PAH-ova u biouglju je prikazan u tabeli 1. Od ukupno 16 EPA PAH-ova detektovano je samo deset jedinjenja, među kojima prevladavaju PAH-ovi sa 2, 3 i 4 benzenova prstena u svojoj strukturi. Ukupan sadržaj PAH-ova u biouglju je prilično visok i iznosi 1429 $\mu\text{g}/\text{kg}$. Jedinjenja koja se dominantno formiraju su naftalen i fenantren (496 $\mu\text{g}/\text{kg}$ i 488 $\mu\text{g}/\text{kg}$, redom), zatim antracen, fluorantren i piren (118 $\mu\text{g}/\text{kg}$, 93,0 $\mu\text{g}/\text{kg}$ i 74,0 $\mu\text{g}/\text{kg}$, redom), dok se ostala jedinjenja formiraju u znatno nižim koncentracijama (21,0-35,0 $\mu\text{g}/\text{kg}$). Prema smernicama za održivu proizvodnju biouglja (engl. European Biochar Certificate - Guidelines for a sustainable production of Biochar) kao jedan od parametara koji treba zadovoljiti prilikom serifikacije biouglja navodi se sadržaj sume 16 EPA PAH-ova. Sadržaj PAH-ova ($\sum\text{EPA PAH}$) mora da bude manji od 12 mg/kg kako bi proizvedeni biougalj nosio oznaku „osnovne čistoće“ (engl. *basic grade*), dok za oznaku biouglja „premium čistoće“ sadržaj sume 16 PAH mora da bude manji od 4 mg/kg [13].

Adsorpcija fenola iz vode primenom biouglja

Biougalj kao adsorbent pokazao je značajnu efikasnost u uklanjanju fenola iz vodenog modelnog rastvora (Slika 2). Efikasnost uklanjanja fenola nakon 2 h iznosila je 67% u odnosu na početnu koncentraciju od 2 mM. *Regkouzas i Diamadopoulos* [14] su došli do rezultata da se primenom različitih vrsta biougljeva može postići 70–99% uklanjanja organskih polutanata (2,4-dihlorofenol, 2,3-hlorofen-4-A, karbamazepin) prisutnih u vodi.

Ponovnom upotrebom biouglja u tretmanu nove količine vode njegova efikasnost se smanjila na 50% za isti vremenski period trajanja tretmana. Ponovnim korišćenjem biouglja od drugog do petog ciklusa njegova efikasnost u pogledu uklanjanja fenola se kretala u opsegu od 20-30%.

Tabela 1 Sadržaj PAH-ova u bioglju

Jedinjenje	Strukturna formula	Koncentracija (µg/kg)
Naftalen	<chem>c1ccc2ccccc2c1</chem>	496
Acenaftilen	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	40,0
Acenaften	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	21,0
Fluoren	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	34,0
Fenantren	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	488
Antracen	<chem>c1ccc2cc3ccccc3cc2c1</chem>	118
Fluoranten	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	93,0
Piren	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	74,0
Benzo(a)antracen	<chem>c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3ccc2c1</chem>	35,0
Hzizen	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	30,0
Benzo(b)fluoranten	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	< 3,00
Benzo(k)fluoranten	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	< 3,00
Benzo(a)piren	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	< 3,00
Indeno(1,2,3-cd)piren	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	< 3,00
Dibenzo(ah)antracen	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	< 3,00
Benzo(ghi)perilen	<chem>c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23</chem>	< 3,00
∑ EPA, µg/kg		1429

Slika 2. Uklanjanje fenola iz vode primenom bioglja i njegova ponovna upotreba u četiri uzastopna ciklusa.

Zaključak

Pirolizom otpadne drvene biomase na 700°C može se dobiti veoma značajan proizvod u vidu biouglja, kao porozan materijal velike specifične površine i bogat ugljenikom, koji pokazuje visok afinitet ka vezivanju fenola. U biouglju je kvantifikovan ukupan sadržaj 16 EPA PAH u koncentraciji od 1,429 mg/kg, što je ispod maksimalne količine definisane za biouglj „premium čistoće“. U ispitivanom uzorku dominirali su PAH pretežno sa 2, 3 i 4 benzenova prstenova. Sadržaj PAH neophodno je pratiti u biouglju zbog potencijalnog negativnog uticaja na životnu sredinu usled primene biouglja u tretmanu otpadne vode.

Zahvalnica: Rad je finansiran od strane Ministarstva prosvete, obrazovanja i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Grant No. 451-03-68/2022-14/200134, 451-03-68/2022-14/200125).

Literatura

- [1] Liu, W.J., Jiang, H., Yu, H.Q. (2015). Development of biochar-based functional materials: toward a sustainable platform carbon material. *Chemical Reviews*, 115, 12251-12285.
- [2] Qiu, M., Sun, K., Jin, J., Han, L., Sun, H., Zhao, Y., Xia, X., Wu, F., Xing, B. (2015). Metal/metalloid elements and polycyclic aromatic hydrocarbon in various biochars: The effect of feedstock, temperature, minerals, and properties. *Environmental Pollution*, 206, 298-305.
- [3] Brkić, M., Furman, T. (2004). Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi. *Traktori i pogonske mašine*, 9, 12-18.
- [4] Keiluweit, M., Nico, P.S., Johnson, M.G., Kleber, M. (2010). Dynamic molecular structure of plant biomass-derived black carbon (biochar). *Environmental Science and Technology*, 44, 1247-1253.
- [5] Singh, R., Dutta, R.K., Naik, D.V., Ray, A., Kanaujia, P.K. (2021). High surface area Eucalyptus wood biochar for the removal of phenol from petroleum refinery wastewater. *Environmental Challenges*, 5, 100353.
- [6] Mandal, A., Singh, N., Purakayastha, T.J. (2017). Characterization of pesticide sorption behaviour of slow pyrolysis biochars as low cost adsorbent for atrazine and imidacloprid removal. *Science of the Total Environment*, 577, 376-385.
- [7] Naguib, D.M., Badawy, N.M., J. (2020). Phenol Removal from wastewater using waste products. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 8, 103592.
- [8] Hussain, A., Ali, S., Rizwan, M., ur Rehman, M.Z., Javed, M.R., Imran, M., Chatha, S.A.S., Nazir, R. (2018) Zinc oxide nanoparticles alter the wheat physiological response and reduce the cadmium uptake by plants. *Environmental Pollution*, 242, 1518-1526.
- [9] Petronijević, M., Panić, S., Savić, S., Agbaba, J., Molnar Jazić, J., Milanović, M., Đurišić-Mladenović, N. (2021). Characterization and application of biochar-immobilized crude horseradish peroxidase for removal of phenol from water. *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*, 208, 112038.
- [10] Nicole, C., Bewtra, J.K., Biswas, N., Taylor, K.E. (1999). Removal of phenolic compounds from synthetic wastewater using soybean peroxidase. *Water Research*, 33, 3012-318.
- [11] Yao, D., Hu, Q., Wang, D., Yang, H., Wu, C., Wang, X., Chen, H. (2016). Hydrogen production from biomass gasification using biochar as a catalyst/support. *Bioresource Technology*, 216, 159-164.
- [12] Mastral, A.M., Callen, M.S. (2000). A review on polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) emissions from energy generation. *Environmental Science and Technology*, 34, 3051-3057.
- [13] Schmidt, H.P., Bucheli, T., Kammann, C., Glaser, B., Abiven, S., Leifeld, J. (2016). *European Biochar Certificate - Guidelines for a sustainable production of Biochar*. Zurich, Switzerland: Zurich Open Repository and Archive University of Zurich.

[14] Regkouzas, P., Diamadopoulos, E. (2019). Adsorption of selected organic micro-pollutants on sewage sludge biochar. *Chemosphere*, 224, 840-851.